

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Кириш сўзи	6
1. Xolbekov Abdug‘ani KOLONIALIZMNING IJTIMOIIY QIYOFASI (TURKIY XALQLARNING ISTILO QILINISHI MISOLIDA).....	9
2. Убайдуллаева Раиса ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ.....	17
3. Сеитова Зухрагон ОТРАЖЕНИЕ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ В ПОЭЗИИ ПОЭТОВ-СУФИСТОВ.....	24
4. Alikariyeva A‘loxon TA‘LIM SIFATI BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA TURLI YONDASHUVLAR TAHLILI.....	34
5. Mo‘minov Zokirjon TASHQI MIGRATSIYA: DAVLATLARNING INTEGRATSIYA SIYOSATI (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA).....	40
6. Ходжаев Собир ИНДЕКС АКТИВНОГО СТАРЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	46
7. Абдувалиева Мумтозхон СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И БАРЬЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	55
8. Burxanov Xusniddin MILLIY SAYTLAR MODERNIZATSIYALASHUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	66
9. To‘raxo‘jaeva Ra‘no AHOLI ORASIDAGI NOROZILIK KAYFIYATINI YUZAGA KELISHIDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARINING O‘RNI.....	73
10. Nematova Dilfuza KAMBAG‘ALLIKNI O‘RGANISHDAGI ILMIY NAZARIY YONDOSHUVLAR.....	78
11. Eshmanova Iroda TRENDS IN CHANGES IN THE NATIONAL MENTAL CHARACTERISTICS OF UZBEK YOUTH IN MIGRATION CONDITIONS.....	87
12. Teshayev Doniyor OILAVIY NIZOLARNI HAL ETISH BO‘YICHA MEDIATORLAR TAYYORLASH YO‘NALISHLARI.....	94
13. Pخomov Umrbek O‘ZBEKISTON MAHALLALARIDA YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUV JARAYONLARINING XUSUSIYATLARI.....	100
14. Nurqulov Bunyod YOSHLAR SIYOSIY IJTIMOIYLASHUVINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING JAMIYATDAGI O‘RNI.....	106
15. Qobilov Uchqun DAVLAT XIZMATCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGI VA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH UYG‘UNLIGI.....	114

16. Izzatulloeva Kamilla IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ANTI-CORRUPTION EFFORTS IN THE SOCIAL SPHERE OF UZBEKISTAN.....	120
17. Burxanov Xusniddin AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MILLIY SAYTLARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI.....	128
18. Imomova Nozimaxon O'ZBEKISTONDA MEHNAT MIGRATSIYASI SUBYEKTLARI SA'I-HARAKATLARINING MOTIVATSION TAVSIFI.....	135

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Убайдуллаева Раиса,

Д.соц.наук, профессор кафедры Социологии
Национального университета Узбекистана

e-mail: ubd.raisa@mail.ru

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16423439>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена разработке концепции человеческого капитала в социологии как современного, существенного фактора развития общества. Управление по аналогии с западными странами привело к усилению административно-бюрократических методов управления, к тому, что соблюдение контрактов, бизнес-этики, транзакционных издержек стали ключевыми барьерами на пути развития экономической активности населения. Реформы общества будут результативны тогда, когда они сопровождаются выработкой методов включения человеческого капитала, всего богатства его знаний, умений, духовно-практического осмысления процессов. В статье дается концепция человеческого капитала, определяется его структура и проводится исследование применения человеческого капитала на практике.

Ключевые слова: человеческий капитал, парадигма, духовный мир, смысло-жизненное воспроизводство; человеческий коэффициент; саморазвитие и самоорганизация; комплексные показатели; метод аналитической индукции; культурная реальность.

Ubaydullayeva Raisa,

Sots.f.d., O'zMU Sotsiologiya kafedrası professori

e-mail: ubd.raisa@mail.ru

INSON KAPITALI: TUZILMASI, MAZMUNI VA QO'LLANISH AMALIYOTI

ANNOTATSIYA

Maqola jamiyat taraqqiyotining zamonaviy, muhim omili sifatida sotsiologiyada inson kapitali kontseptsiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan. G'arb mamlakatlariga o'xshash boshqaruv boshqaruvning ma'muriy-byurokratik usullarining kuchayishiga olib keldi, shartnomalarga rioya qilish, ishbilarmonlik odob-axloqi, tranzaksiya xarajatlari aholining iqtisodiy faolligi rivojlanishining asosiy to'siqlariga aylandi. Jamiyat islohotlari inson kapitalini, uning bilim, ko'nikma va jarayonlarni ma'naviy-amaliy idrok etishning butun boyligini qamrab olish usullarini ishlab chiqish bilan birga olib borilganda samarali bo'ladi. Maqolada inson kapitali kontseptsiyasi taqdim etilgan, uning tuzilishi aniqlangan va inson kapitalini amaliyotda qo'llash bo'yicha tadqiqot olib boriladi.

Kalit so'zlar: inson kapitali, paradigma, ma'naviy dunyo, ma'naviy-hayotiy tiklanish; inson koeffitsiyenti; o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi tashkil etish; kompleks ko'rsatkichlar; analitik induksiya usuli; madaniy voqelik.

Ubaidullaeva Raisa,
Doctor of Sociology, Professor of the Department
of Sociology of the NUUz
e-mail: ubd.raisa@mail.ru

HUMAN CAPITAL: STRUCTURE, CONTENT AND APPLICATION PRACTICES

ABSTRACT

The article is devoted to the conception of the human capital as contemporary vital important development factor. The management by analogy with the Western countries led to the strengthening of bureaucratic-administrative methods of management and to the key problems of observes the contracts, transact costs on the way of popular economic activity. The reforms would be effective when the reforms are provided with the methods of including the human capital, his wealth of knowledge, skills and spiritual-practical mind of processes. The article gives the conception of human capital, defines its structure and the results of the sociological survey of human capital in practice.

Key words: the human capital; paradigms; spiritual world; the reproduction of life-meaning; the human coefficient; self-perfection and self-organization; complex indications; the method of analytic induction; cultural reality.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время кардинальных социальных преобразований, в ходе формирования новой экономики и постиндустриального общества, основным ресурсом становится человеческий капитал, масштабы которого определяются способностью к саморефлексии. Формирование теории человеческого капитала произошло только в середине 20-го века и связано с трудом американского экономиста Т.Шульца, который предложил макроэкономический подход к оценке и управлению развитием человеческого капитала. Он первым ввел понятие человеческого капитала как производительного фактора и впервые предложил рассматривать расходы на образование, повышение квалификации, здоровье не только как потребительские расходы, но и как инвестиции в будущее человека [1].

Радикальные изменения в отношениях собственности, общественного разделения и организации труда, трансформация политической структуры общества обусловили новые формы социальной дифференциации общества. В связи с этим перед социологией встает задача разработки концепции человеческого капитала как включающей в практику развития общества способности к саморазвитию и самоорганизации. В статье развивается концепция человеческого капитала, раскрывается его структура и содержание, проводится исследование применения его, как эффективного способа повышения результативности практической деятельности. В работе показывается, что широкое применение человеческого капитала помогает сформировать более глубокую стратегическую перспективу развития общества.

МЕТОДОЛОГИЯ

Существует несколько методологических парадигм анализа человеческого капитала. Математическая парадигма включает в себя множество теорий: геометрическую теорию динамических систем; топологическую теорию динамики и др., в рамках которых существует несколько теорем, которые представляют основу для анализа динамики социума и человеческого капитала.

На основе этой парадигмы определяется динамика значений основных социальных индексов (комплексных показателей) ООН. В международной деятельности ООН фундаментальной концепцией является "Human development" (развитие человека), которая базируется на Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН

в 1948 году. В практической деятельности ООН развитие человека измеряют с помощью индекса Human development index, который включает в себя среднюю ожидаемую продолжительность жизни для обоих полов, долю населения, имеющего среднее образование и ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения в долларах США. HDI измеряется в интервале 0-1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 85 лет, доля населения, имеющего среднее образование – 100%, ВВП на душу населения 40000\$ это максимальные значения показателей, входящих в HDI. Таким образом, HDI=1, это конкретная управленческая цель человеческого развития, которую ООН поставила в 1992 году и которую необходимо воплощать в будущем.

Другая методологическая парадигма – это понятие «человеческого коэффициента», введенное американским ученым польского происхождения Ф. Знанецким для определения потенциальных возможностей субъектов жизнедеятельности. Знанецкий считал, что фундаментальное различие между естественно-природной и культурной реальностью состоит в том, что культурные системы зависят от опыта и активности человека. Для различения Знанецкий использует понятие «человеческий коэффициент» (humanistic coefficient), означающий то, что социологическое знание есть знание того, какими путями, способами люди совершают действия, общаются и как эти способы развиваются, без этого мы не сможем понять их усилия регулировать нормами, традициями, законами и моралью совместные действия или их социальные позиции [2, – С.21].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рефлексивная методология, соединяющая математическую парадигму и понятие «человеческого коэффициента», предложенное Знанецким, применяется в данной работе для определения структуры и содержания человеческого капитала. Она призвана обеспечить единство математической парадигмы, измеряющей объективные характеристики субъектов, и понятие «человеческий коэффициент», определяющее потенциальные возможности людей.

Впервые проблема человеческого капитала была рассмотрена американским социологом польского происхождения Ф.Знанецким, который обращал внимание на значимость индивидуально-личностного содержания сознания, которое он называл «человеческим коэффициентом». По мнению американского социолога, - каждой культуре присущи свои особые черты сознания и определенные активные исторические субъекты. «Для исследователя, писал он, эта культурная система дана реально – в субъектах, действующих в ней. Эту существенную черту культурных данных мы называем человеческим коэффициентом, т.к. такие данные представляют собой объект чьей-то рефлексии, принадлежат его опыту и являются результатом этой активности [3, – С.137]. Знанецкий обращал внимание на еще один важный аспект изучения человеческого капитала – это рассмотрение социальной реальности как результата субъективного опыта [4, – С.21].

Этот показатель также не включается в современную математическую парадигму как один из важных показателей изучения человеческого капитала и недостаточно учитывается в социологических исследованиях. Г.Зиммель, в своей теории взаимодействия также отмечал, что «реальная объективная социальная связь между действиями индивидов имеет место тогда, когда эти индивиды превосходят односторонность своих особых точек зрения и совместно обеспечивают общность переживания и деятельности» [5, – С.68]. Обнаружение данной связи возможно с помощью рефлексивной методологии познания человеческого капитала.

Исходя из этой методологии, объединяющей математическую парадигму, человеческий коэффициент и теорию взаимодействия можно определить структуру и содержание человеческого капитала. Структура человеческого капитала определяется тем, что личность формируется, развивается и действует в системе совершенно определенных социальных координат. В рамках этих систем большим методологическим значением обладает анализ скрытых свойств, т.к. элементы ставятся в определенные требуемые связи и отношения только при наличии определенных условий. Но кроме реализованных свойств, каждый элемент обладает множеством свойств, которые не реализованы в рамках данной

системы. Значение человеческого капитала определяется тем, насколько в существующей системе личности реализуются во все богатстве знаний, умений, ментальных средств.

Например, при создании Бизнес-центров в Америке определялись «желательные» и «возможные» действия при сопоставлении их с новаторскими действиями. Этот подход может рассматриваться как социальная технология структурирования делового мышления сотрудников, ибо как пишут П.Бергер и Т.Лукман: «Структура социальной реальности конституируется субъективными значениями» [6, – С.33]. Таким образом, достигается реализация человеческого капитала как способности повышать свой вклад в трудовой процесс.

Второй структурный компонент человеческого капитала – это наличие качества субъектности. Сознание это не просто совокупность чувств, норм, ценностей, а парадигма самосознания, включающая в себя как истинные, так и ложные компоненты, рациональное и иррациональное, иллюзорное и действительное. Саморефлексия, как синтез компонентов самосознания представляет собой сознание в действии. Целостность и гармоничность личности характеризует степень рациональности, нравственности или отчужденности личности. Изучение парадигмы самосознания дает не только важные характеристики личности, но и знание уровня прав и свобод в обществе, возможность выбора и быть самим собой, т.е. приобрести качества субъектности. В настоящее время реформы сопровождаются глубокими морально-этическими исканиями в широких слоях населения и обращены непосредственно к личности. Сейчас нужны не серенькие исполнители, а личности, способные принимать не стандартные решения.

Одним из тормозов развития являются бюрократические и волюнтаристские методы управления. Необходимы личности, способные помочь руководителям бизнеса превратить научные и деловые принципы из собрания абстрактных знаний в базовые регуляторы деятельности. В современных условиях развитие общества непосредственно связано не с количеством, а с качеством человеческого капитала. Современное общество предъявляет новые требования, в связи с появлением экономики знаний, искусственного интеллекта и информатизацией общества. Человеческий капитал – это сложная категория общественного воспроизводства, имеющая системную, структурно-функциональную организацию [7, – С.42].

Структуру человеческого капитала представляют в виде перечисления различных компетенций и знаний, но такой подход не раскрывает сущностные свойства человеческого капитала в целостности сознания и действия. Простое перечисление не дает возможность раскрыть также реализацию человеческого капитала в различных условиях. В данной работе предлагается рефлексивная концепция человеческого капитала.

Для разработки концепции человеческого капитала – социальное действие следует представить процессуально, как последовательное решение жизненно-практических задач с помощью саморефлексии, путем выбора средств (в том числе ментальных) из набора имеющихся, нормативно-ценностных предпочтений, применения выбранных средств и оценки результатов по научным критериям. Под средствами социальных действий понимаются основы принятия решений, заданные нормы и правила, ограничения к их выполнению, получение обратной связи о ходе социальной практики. Тем самым концепция человеческого капитала сможет раздвинуть рамки определения, включив в нее апробацию в предметно - практической деятельности.

Рефлексивный подход как методологическая основа социальной практики анализирует вариативность, многозначность, дихотомичность процессов с целью выработки оптимальных решений [8, – С.116]. Создание плюралистического общества ставит задачу изучения социокультурных различий, принадлежащих к сущностным характеристикам и определяющих вариативность действий людей. Переход субъективного в объективное основан не на тождестве, а на единстве многообразия, образующем целостность общего, более совершенного порядка. Осмысливая и переживая противоречия своего бытия, человек не только осваивает существующие формы мышления и действия, но и обновляет их, вырабатывает новые мыслительные средства.

Саморефлексия – это система элементов, синтезирующих все формы освоения действительности и образующая интегральный способ самоопределения человека. Поэтому, саморефлексия может рассматриваться как метод духовно-практического освоения действительности, как способ определения смысла жизнедеятельности и направлений развития. Обретая внутреннюю гармонию, человек преобразует свою жизнь и самого себя, тем самым субъективная рефлексия становится объективной формой сознания, приобретающей функциональное значение, соединяющей сознание и деятельность человека. Тем самым социология приобретает способность ответить на вызовы современности, становится базой освоения социального пространства, превращается в созидательно-преобразующую науку.

Деловая честь, совесть, порядочность, ответственность ценятся высоко в цивилизованных деловых отношениях. Категория человеческого капитала в рамках социологических наук обозначает совокупность интеллектуальных способностей, знаний, умений, навыков, моральных качеств, квалификации индивидов, которые используются в процессе осуществления профессиональной, трудовой, учебной и др. деятельности.

Р.Миллс дает в своей книге «White Collar» объективную эмпирическую картину бедственного положения «беловоротничковых» рабочих и раскрывает процесс их превращения в наемных рабочих, численность которых в США, в непроизводительных сферах стала выше, чем в производительных [9, – С.84]. Он отмечает, что условия жизни торгового и конторского пролетариата (беловоротничковые) хуже, чем условия промышленного пролетариата в условиях капитализма, т.к. они продают не только свое время и энергию, но и свою личность (улыбки, приятные жесты по отношению к своим боссам). Наибольший предпринимательский успех достигается в тех структурах, где применяются творческие, инновационные формы деятельности.

Человеческий капитал это не просто знания, опыт, квалификация, но и культура, личностные качества человека. Это ответственность, добросовестность, честность, целеустремленность, новаторство. Их применение приводит не только к выгоде, но и к формированию новых форм деятельности как наиболее ценному результату развития общества. Эти показатели должны тоже включаться в определение «человеческого капитала». В понятие «человеческий капитал» включаются те понятия, которые в настоящее время имеют актуальное значение, помогают решать задачи поступательного развития. Например, в современном Узбекистане нужны специалисты по информационным технологиям для внедрения в различные сферы жизни общества.

Человеческий капитал имеет такую черту, как не отчуждаемость от отдельной человеческой личности. Однако его составляющие неоднородны, возникают отчуждаемые формы человеческой деятельности. По результатам опроса представителей иностранных международных организаций, дипломатических представительств в Узбекистане среди отрицательных черт, препятствующих развитию общества были упомянуты такие как необязательность (11,4%), стремление извлечь выгоду из любых отношений (8,5%), склонность к нечестному поведению (22,9%). О методах ведения бизнеса опрошенные иностранцы значительно чаще использовали негативные характеристики, чем положительные: ненадежность ведения дел, непредсказуемость, доминирование личных связей и взаимоотношений, поверхностность [10, – С.52]. Включение культурного капитала в сферу экономической деятельности возможно путем формирования правовых, этических, патриотических ценностей на базе глубоких знаний национального уклада хозяйства, образа мышления, внутренних ориентаций деятельности, менталитета людей.

Отставание нашего государства по качественным технико-экономическим показателям, конкурентоспособности, экспорту наукоемкой продукции во многом связано с обесцениванием человеческого капитала: опыта и знаний специалистов, концептуальных навыков профессионалов, ценностей и норм культуры. В Узбекистане, как и в других странах, необходимо идти по пути создания гибкого механизма подъема экономики, сочетающего личные и коллективные интересы с учетом повышения требований социальной ответственности. С целью определения этических категорий, регулирующих экономическое

поведение и путей развития методов управления в 2018 г. было проведено социологическое исследование на текстильном предприятии г. Ташкента, было опрошено 120 человек: менеджеров, техников и рабочих.

Как показало исследование, у 43% менеджеров доминирует импульсивно- ситуативный тип рациональности, т. е. принятие ими управленческих решений осуществляется вне общей стратегической линии, вне учета социокультурных особенностей менталитета персонала, исходя из ситуации. У рабочих – ценностно-нормативный тип мышления. Наиболее адекватный современным требованиям тип рациональности обнаруживается у технических работников – ценностно-рациональный. Для третьей категории опрошенных рабочих, присущ коллективистский тип рациональности. Как показало проведенное исследование, экономический потенциал предприятия используется менеджерами на 25%, работниками цехов на 15%. Человеческий (интеллектуальный) капитал менеджеров используется на 67%, технических работников на 25% и работников цехов на 24 %. Производительный ресурс работников цехов используется на 58%, технических работников на 33%, а менеджеров на 13%. Что касается культурного капитала: ценностно-нормативного, межличностного, духовно-нравственного, по сравнению с интеллектуальным и экономическим, то можно сказать, что он практически не используется, что приводит к отсутствию взаимопонимания и командного духа на предприятии.

Целью исследования было построение такой модели трудовой деятельности, которая бы увеличивала вклад различных категорий работников: менеджеров, техников, операторов, рабочих (табл. 1.) в результативность труда.

Модель трудового поведения сотрудников

Таблица 1.

№	Характеристики работников	Менед.	Техн.	Рабочие
1	Солидарность	0,5	0	0,21
2	Удовлетворённость	0,5	0,11	0,22
3	Ответственность	0,26	0,53	0,23
4	Интерес	0,26	0,42	0,4
5	Инициативность	0,38	0	0,30

Как видно из таблицы, современные предприятия не владеют методами реализации имеющегося человеческого капитала по следующим причинам: недооценка человеческого потенциала. Причиной этого является то, что категория человеческий капитал не имеет принципиального отличия от понятия рабочей силы на предприятиях. Необходима переоценка роли человека на современном предприятии. Стратегия предприятия должна учитывать человеческий капитал как инвестиционный ресурс, воспроизводство которого определяется тем, насколько созданы условия для творчества, рационализаторских предложений, возможности для роста компетенций и продвижения по службе.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенное исследование показало, что человеческий капитал используется во многих сферах в незначительной мере. Для повышения уровня использования человеческого капитала необходимы следующие практические меры:

- -определение потребностей работников в развитии компетенций, в повышении профессионализма;
- -улучшение качества труда путем повышения доверия, обмена информацией, согласования действий, внедрения индивидуального опыта и рационализаторских предложений;
- -активизации внутренних сил работников путем соединения их с организационными стратегиями развития предприятия;

- -организация новаторских видов деятельности и активизация делового сотрудничества, обмена опытом;
- -установления единого языка (правового, экономического, политического и др.) между бизнесом и культурой, нравственностью и целью, свободой и ответственностью;
- - индивидуальная оценка трудового вклада каждого работника;
- -создание командного духа в коллективе, повышающего эффективность деятельности предприятия в целом.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. <https://gtmarket.ru/news/2015/05/19/7160>
2. Znaniecki F. Cultural reality. – Chicago, 1919. – С. 21.
3. Znaniecki F. On humanistic sociology. Selected papers. – Chicago 1969. – P.137.
4. Znaniecki F. Cultural Reality. – Chicago, 1919. – P.21.
5. Ионин Л.Г. Георг Зиммель – социолог. – М.: Наука, 1981. – С.68.
6. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Медиум, 1995. – С.33.
7. Добрынин А.И. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. – СПб.,1999. – С.42.
8. Wright C. Mills White collar. Oxford University Press,1951. USA НТВ 90.У6.М5.
9. Убайдуллаева Р.Т. Саморефлексия как методологическая проблема социологии//Монография. – Lambert Academic Publishing, 2013. – P.116.
10. Центр социально-экономических исследований. UNDP. – Ташкент, 2018. – С. 63.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОҢ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000